

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI RIVOJLANISHDA TURIZMNING AHAMIYATI

Ramatov Murat Qalvayevich

Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800219>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizmning O'zbekiston iqtisodiyotiga ko'p qirrali ta'siri o'rganilib, ushbu gullab-yashnayotgan sanoatning mamlakat taraqqiyoti va kelajak istiqbollari qo'shgan hissasi yoritilgan.

Kirish so'zlar: Turizm, turizm turlari, O'zbekistondagi turizm oqimi va undagi islohotlar, turizmdagi asosiy ko'rsatkichlar.

O'zining boy tarixi, jo'shqin madaniyati va hayratlanarli manzaralari bilan jahon turizm industriyasining muhim ishtirokchisiga aylandi. O'zbekistonda turizm sohasi iqtisodiy o'sishni ta'minlash, bandlik imkoniyatlarini yaratish va mamlakat madaniy merosini asrab-avaylashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekiston turizm sanoatining jonli gobelenlari boy madaniy meros, hayratlanarli me'morchilik va samimiy mehmondo'stlik bilan to'qilgan. Ipak yo'li bo'yidagi qadimiy Samarqand va Buxoro shaharlaridan tortib, Toshkentning gavjum bozorlarigacha sayyohlar Markaziy Osiyoning ushbu durdonasi bilan tanishishga chorlanadi. Turizm O'zbekiston tarixiga uzoq vaqtdan beri singib ketgan bo'lib, savdogarlar va sayohatchilar Ipak yo'lidan o'tgan davrlarga borib taqaladi. Mamlakatning me'moriy mo'jizalari va madaniy boyliklari asrlar davomida tashrif buyuruvchilarni maftun etib, turizmni O'zbekiston o'ziga xosligining ajralmas qismiga aylantirgan.

Turizm O'zbekiston iqtisodiyotiga daromad keltirish, bandlik imkoniyatlarini yaratish va mehmondo'stlik, transport va chakana savdo kabi tegishli tarmoqlarda o'sishni rag'batlantirish orqali sezilarli hissa qo'shadi. O'zbekiston hukumati barqaror turizm amaliyotini ilgari surish bo'yicha turli tashabbuslarni amalga oshirmoqda, jumladan, madaniy meros ob'ektlarini asrab-avaylash, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari va mahalliy aholi uchun uzoq muddatli manfaatlarni ta'minlash maqsadida jamoatchilikni jalb qilish dasturlari. O'zbekiston turizm industriyasidagi muammolar qatoriga infratuzilma cheklovlari, sayyohlik takliflarini diversifikatsiya qilish, bozor raqobati hamda global miqyosda raqobatbardosh bo'lib qolish uchun xizmat ko'rsatish sifati va tashrif buyuruvchilar tajribasini doimiy ravishda oshirish zarurati kiradi.

O'zbekistondagi turizm muhim daromad keltiruvchi omil bo'lib, o'zining ajoyib tarixiy joylari, jonli an'analari va oshpazlik lazzatlari bilan tashrif buyuruvchilarni o'ziga tortadi. Turistlar oqimi mehmondo'stlik, transport va

hunarmandchilik kabi turli sohalarni rag'batlantirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Turizm sektori O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin tutib, mamlakat yalpi ichki mahsulotiga o'z hissasini qo'shib, valyuta tushumlarini ko'paytirmoqda. Turizm infratuzilmasiga strategik sarmoyalar kiritilishi va targ'ibot ishlari bilan O'zbekiston o'z iqtisodiy rivojlanishini yanada oshirib, xalqaro sayyohlar soni ortib bormoqda.

O'zbekistonda rivojlanayotgan turizm industriyasi mehmondo'stlik va xizmat ko'rsatish sohasida ko'plab bandlik imkoniyatlarini taqdim etadi. Mehmonxona boshqaruvidan tortib ekskursiyaga qadar bu rollar nafaqat ish o'rinlari bilan ta'minlabgina qolmay, balki madaniy almashinuvni targ'ib qiladi va tashrif buyuruvchilar tajribasini boyitadi. O'zbekiston turizm sohasining o'zgaruvchan talablarini qondirish uchun turizm sohasida martaba izlayotgan shaxslarni tayyorlash va malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratadi. Sanoat bilimlari va mehmondo'stlik tajribasi bilan jihozlangan malakali ishchi kuchini tarbiyalash orqali mamlakat turistik xizmatlar sifati va tajribasini oshirishni maqsad qilgan.

Transport tarmoqlarini, jumladan, aeroportlar, avtomobil va temir yo'llarni modernizatsiya qilishga investitsiyalar O'zbekistondagi sayyohlik yo'nalishlari bilan bog'lanish va qulaylikni oshirish uchun juda muhimdir. Yaxshilangan infratuzilma nafaqat sayyohlarga foyda keltiradi, balki tovarlar va xizmatlarning harakatlanishini osonlashtiradi, umumiy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Turar joy va mehmondo'stlik ob'yektlarining kengaytirilishi O'zbekistonda turizm sohasining ortib borayotgan talablarini qondirishda muhim ahamiyatga ega. Hashamatli dam olish maskanlaridan butik mehmonxonalargacha, turar joy variantlarini diversifikatsiya qilish tashrif buyuruvchilarning qulay va unutilmas dam olishlarini ta'minlaydi va shu bilan takroriy tashriflar va og'izdan og'izga ijobiy tavsiyalar beradi.

O'zbekistonning boy madaniy merosi sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otib, Buyuk Ipak yo'li bo'yidagi qadimiy shaharlarni o'rganish, kulolchilik va gilamdo'zlik kabi an'anaviy hunarmandchilikning guvohi bo'lish kabi noyob tajribalarni taqdim etadi. Turizm orqali O'zbekiston ushbu bebaho boyliklarni kelajak avlodlar uchun hurmat qiladigan va himoya qiladigan mas'uliyatli sayohat amaliyotini targ'ib qilish orqali o'zining tarixiy joylari va an'analarini saqlab qola oladi.

O'zbekiston o'zining tabiiy landshaftlari va yovvoyi tabiatini muhofaza qilish, kelajak avlodlar mamlakatning ajoyib go'zalligidan bahramand bo'lishda davom etishini ta'minlash uchun barqaror turizm amaliyotini joriy etish tarafdori.

Mahalliy hamjamiyatlarni sayyohlik faoliyatiga jalb qilish va ularning sanoatdan foyda olishini ta'minlash orqali O'zbekiston barqaror rivojlanishni rag'batlantirmoqda va yanada inklyuziv turizm sektorini yaratmoqda.

O'zbekiston hukumati turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilish, infratuzilmani rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash va tashrif buyuruvchilarning umumiy tajribasini oshirish bo'yicha siyosat va imtiyozlarni joriy qildi. Strategik marketing tashabbuslari va hamkorliklari orqali O'zbekiston o'zining noyob diqqatga sazovor joylarini jahon auditoriyasiga namoyish etib, yetakchi sayyohlik yo'nalishi sifatida obro'sini oshirmoqda.

Transport va turar joy kabi infratuzilma muammolarini hal qilish O'zbekistonning sayyohlik salohiyatidan to'liq foydalanishi va tashrif buyuruvchilarga uzluksiz sayohat tajribasini taqdim etishi uchun juda muhimdir. Sayyohlik takliflarini kengaytirish va yangi bozorlarni yo'lga qo'yish orqali O'zbekiston turli xil sayyohlarni jalb qilishi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi va tashrif buyurish shart bo'lgan joy sifatidagi obro'sini oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, turizm O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining asosiy tayanchi bo'lib, barqaror o'sish, madaniyatni asrab-avaylash va global miqyosda ko'rinishni kengaytirish yo'lini taklif etadi. Mamlakat infratuzilmaga sarmoya kiritishda, barqaror amaliyotni targ'ib qilishda va o'zining noyob diqqatga sazovor joylaridan foydalanishda davom etar ekan, turizm sanoati O'zbekistonning kelajakdagi farovonligini shakllantirishda tobora muhim rol o'ynashga tayyor. Strategik rejalashtirish, hamkorlik va sifatga sodiqlik bilan O'zbekistonning turizm sektori kelgusi yillar davomida muvaffaqiyat va farovonlik va'da qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turizm sohasidagi qonunlar. www.Uzbekiston.travel
2. O'zbekiston Respublikasiga turistik maqsadlarga kelgan va ketgan shaxslar.25.01.2021. www.stat.uz
3. Po'latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma'rifatga qo'shgan xissasi.// "SCIENCE AND EDUCATION" Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.
4. Po'latov, Sh.N., Hindistonda pedagogik ta'limning rivojlanish bosqichlari. // "SCIENCE AND EDUCATION" Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.
5. Sulaymonov, J. Abdurahmon ibn Xaldunning tamaddun taraqqiyoti haqidagi qarashlarida jamiyat tahlili/Academic Research in Educational Sciences, Vol. 2 Special Issue 1, 2021. 451-455 R.